

**ОБЗОР МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ НА
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ**

Нарзуллаева А.М.

Азимова Ф.А.

Бухарский государственный технический университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17478421>

В последние десятилетия на территории Узбекистана геолого-изыскательскими работами открыто крупнейшее месторождение зернистых фосфоритов в Кызылкумском бассейне, где наиболее перспективными являются двенадцать площадей в отложениях среднего эоцена. Кызылкумские фосфориты по своим физико-химическим характеристикам не имеют мировых аналогов, но по составу можно судить о некотором сходстве с фосфоритами месторождений Северной Африки, Ближнего Востока и Афганистана, достаточно широко встречающихся в мезокайнозойских формациях карбонатной группы [1].

Во второй половине шестидесятых годов началось активное исследование химического и минерального состава зернистых фосфоритов ЦК [2-6]. Наибольшее внимание геологов привлекла территория западного Узбекистана, где выявлен ряд промышленно пригодных видов фосфоритовых руд: зернистые (африканский тип), желваковые (Чилисайский) и галыногравийный (флоридский) [7]. Из фосфоритов зернистого типа выявлены Сардарьинская (167 млн.т), Караганская (160 млн.т) и еще восемь с прогнозными ресурсами 50-60 млн.т.

Основной метод переработки фосфатного сырья на минеральные удобрения основан на их серноокислотной экстракции природных фосфатов. Однако, этот метод имеет ряд недостатков: дефицитность серной кислоты, больше отходов (фосфогипса), а также предъявляются, достаточно высокие требования используемого фосфатного сырья. Поэтому большой интерес представляют технологические решения, позволяющие вовлечь в переработку бедное фосфатное сырье (содержание P_2O_5 до 20%). Одним из таких решений является способ переработки бедного фосфатного сырья на удобрения солянокислотным разложением фосфатов. Исследования в этой области проведены еще в 30-е годы нашего столетия. Однако имеющиеся в настоящее время литературные данные о физико-химических основах и технологических условиях солянокислотной переработки природных фосфатов на удобрения недостаточны для решения задач, связанных с широким внедрением данного метода в промышленность. Они не позволяют с достаточной достоверностью перерабатывать фосфатное сырье с высоким содержанием сопутствующих примесей.

Возможности обогащения магнитной сепарацией мелкозернистой каменно-фосфатной руды, описаны авторами [8,9]. Фосфатная руда с диапазоном размера частиц 53-63 мкм была подвергнута двухступенчатому высокоградиентному разделению.

На первом этапе руда покрывалась магнетитом и под действием олеата натрия и метасиликата натрия железо эффективно отделялось в качестве магнитного продукта. Фосфорит и кремнезем оставались в немагнитной фракции.

На второй стадии фосфорит вновь покрывался магнетитом и обогащался в конечном продукте в присутствии олеата натрия и метасиликата натрия.

Было установлено, что общее извлечение фосфора в оптимизированных условиях оказалось достаточно низким, что говорит о неэффективности применения магнитной сепарации для обогащения мелкозернистых фосфатных руд. Так как одним из распространённых способов разложения фосфатного сырья является сернокислотный способ, авторами [9] было проведено исследование кислотного разложения фосфатного сырья с повышенным содержанием полуторных оксидов. Процесс разложения фосфатного сырья в общем случае можно описать следующим уравнением:

После полного использования серной кислоты фосфорная кислота реагирует с фторапатитом.

Присутствующие в фосфоритах полуторные оксиды разлагаются смесью фосфорной и серной кислоты

При разложении фосфатов наступает стадия, когда концентрация фосфора и количество жидкой фазы снижается, что приводит к пересыщению раствора по содержанию полуторных оксидов. В этом случае происходит выпадение осадка в виде фосфатов полуторных оксидов, однако часть железа и алюминия остается в жидкой фазе. Выяснено, что снижение температуры и увеличение концентрации ионов в жидкой фазе приводит к стабилизации пересыщенных растворов. Так же было установлено, что с ростом температуры и содержанием сульфат ионов увеличивается скорость и степень разложения железа и алюминия входящих в состав фосфатного сырья

За рубежом имеются довольно мощные промышленные предприятия по переработке фосфатного сырья на удобрения солянокислотным способом.

В нашей стране исследования процесса солянокислотной переработки проведены на образцах вятского фосфорита и хибинского апатита. Исследования процесса солянокислотного разложения различных образцов фосфоритов показали, что прокаленный фосфорит имеет ряд преимуществ перед первично обогащенным и флотационным концентратом – снижается степень перехода в раствор оксидов, улучшаются структура нерастворимого остатка и улучшения его отделения. Оптимальным количеством соляной кислоты на разложение фосфорита является стехиометрическая норма, обеспечивающая извлечение P_2O_5 из фосфорита в раствор в течение 30-60 мин. на 97-99%. Изменение концентрации раствора соляной кислоты в пределах 5-20% HCl не оказывает заметного влияния на переход P_2O_5 и CaO в жидкую фазу. Однако концентрация раствора соляной кислоты существенно влияет на растворение соединений железа алюминия. Так, при обработке фосфорита 10%-ной соляной кислотой в раствор переходит при 20°C 27% R_2O_3 , а 20%-ной HCl а аналогичных условиях- 36-40%. При изучении процессов отделения нерастворимых остатков показано, что скорость седиментации твердой фазы возрастает с уменьшением концентрации соляной кислоты. Наибольшая скорость осаждения наблюдается при использовании 10%-ной соляной кислоты.

Поэтому данная концентрация кислоты признана авторами оптимальной, несмотря на то, что применение разбавленной кислоты приводит к увеличению объема аппаратуры.

Список использованной литературы

1. Геология месторождений фосфоритов, методика их прогнозирования и поисков. - М.: Недра (ВНИИгеолнеруд). 1980. – С. 247.
2. Баскаков М.П. Анализ осадочных формаций равнинного Узбекистана. – Ташкент: Наука, 1964. – С. 140.
3. Ильященко В.Я. Палеогеновые фосфориты востока и юга Узбекистана. // Узб. геолог. журн. – 1966. – № 4. – С. 11-16.
4. Вольфович С.И., Логинова А.И., Соколовский А.А. О производстве дикальцийфосфата на основе солянокислотной переработке фосфатов – Хим.пр. 1945г.№3 1-7стр.
5. Yaoyang Ruan. Review on Beneficiation Techniques and Reagents Used for Phosphate Ores / Yaoyang Ruan, Dongsheng He and Ruan Chi // Minerals - 2019. – P. 1-18
6. Можейко, Ф.Ф. Влияние обжига на физикохимические свойства основных рудообразующих минералов фосфоритов / Можейко Ф.Ф., Войтенко А.И., Поткина Т.Н., Гончарик И.И., Шевчук В.В. // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук. Издательство: Республиканское унитарное предприятие "Издательский дом "Белорусская наука" (Минск) – 2012 – 107-112 с
7. Почиталкина, И. А. Поведение примесей фосфорита полпинского месторождения в процессе кислотной экстракции. / И.А. Почиталкина, Кондаков Д. Ф., Винокурова О. В. // Журнал неорганической химии. - 2018. - Т. 63. - N 5. - С. 550 - 553.
8. Лихошерст, А. Е. Проблемы переработки фосфатного сырья, содержащего соединения Fe +3 и Al +3 / А. Е. Лихошерст, И. А. Почиталкина // Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. [Электронный ресурс]. – А.: НИЦ ЭСП в ЮФО, 2020. – 19-23 с.
9. Лихошерст А. Е., Почиталкина И. А. ПЕРЕРАБОТКА ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА И АЛЮМИНИЯ // Успехи в химии и химической технологии. 2020. №4 (227). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pererabotka-fosfatnogo-syrya-s-povyshennym-soderzhaniem-zheleza-i-alyuminiya>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH